

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka

wydanie specjalne

Warszawa

Editorial Team

Editor-in-chief: *Gontarenko N.*

EDITORIAL COLLEGE:

W. Okulicz-Kozaryn, *dr. hab, MBA, Institute of Law, Administration and Economics of Pedagogical University of Cracow, Poland;*

L. Nechaeva, *PhD, PNPUI Institute K.D. Ushinskogo, Ukraine.*

K. Fedorova, *PhD in Political Science, International political scientist, Ukraine.*

Aryslanbaeva Zoya, *Ph.D. in Uzbek State Institute of Arts and Culture Associate Professor of "Social Sciences and Humanities."*

Karimov Ismoil, *Kokand State Pedagogical Institute*

Nishanova Ozoda, *National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

Isamova Pakiza Shamsiyevna, *candidate of pedagogical sciences, associate professor of Uzbek State World Languages University, Republic of Uzbekistan, Tashkent city.*

(wydanie specjalne) Volume-2, № 5 October 2022

ARCHIVING

Sciendo archives the contents of this journal in ejournals.id - digital long-term preservation service of scholarly books, journals and collections.

PLAGIARISM POLICY

The editorial board is participating in a growing community of [Similarity Check System's](#) users in order to ensure that the content published is original and trustworthy. Similarity Check is a medium that allows for comprehensive manuscripts screening, aimed to eliminate plagiarism and provide a high standard and quality peer-review process.

About the Journal

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (HP) publishes outstanding educational research from a wide range of conceptual, theoretical, and empirical traditions. Diverse perspectives, critiques, and theories related to pedagogy – broadly conceptualized as intentional and political teaching and learning across many spaces, disciplines, and discourses – are welcome, from authors seeking a critical, international audience for their work. All manuscripts of sufficient complexity and rigor will be given full review. In particular, HP seeks to publish scholarship that is critical of oppressive systems and the ways in which traditional and/or “commonsensical” pedagogical practices function to reproduce oppressive conditions and outcomes. Scholarship focused on macro, micro and meso level educational phenomena are welcome. JoP encourages authors to analyse and create alternative spaces within which such phenomena impact on and influence pedagogical practice in many different ways, from classrooms to forms of public pedagogy, and the myriad spaces in between. Manuscripts should be written for a broad, diverse, international audience of either researchers and/or practitioners. Accepted manuscripts will be available free to the public through HPs open-access policies, as well as we planed to index our journal in Elsevier's Scopus indexing service, ERIC, and others.

HP publishes two issues per year, including Themed Issues. To propose a Special Themed Issue, please contact the Lead Editor Dr. Gontarenko N (info@ejournals.id). All submissions deemed of sufficient quality by the Executive Editors are reviewed using a double-blind peer-review process. Scholars interested in serving as reviewers are encouraged to contact the Executive Editors with a list of areas in which they are qualified to review manuscripts.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ В МУЗЕИ

Марайимова Кибриё Ислонжон кизи

Базовый докторант Ферганского государственного университета
kibriyoxon.marayimova@mail.ru

Аннотация: В данной статье освещается сотрудничество музея с образовательными учреждениями, инновационные формы экскурсионной деятельности и их воспитательное значение. Также широко раскрыто содержание таких видов экскурсий как "театрализованная экскурсия", "квест-экскурсия", "музей в чемодане", "мастер-класс", "рекреация", "эдьютеинмент", "сторителлинг".

Ключевые слова: музейная педагогика, инновационные музейные экскурсии, "театрализованная экскурсия", "квест-экскурсия", экскурсия "музей в чемодане", "мастер-класс", "рекреация", "эдьютеинмент", "сторителлинг".

INNOVATIVE FORMS OF ORGANIZING EXCURSIONS TO MUSEUMS

Marayimova Kibriyo Islamjon qizi

Basic doctoral student of Fergana State University
kibriyoxon.marayimova@mail.ru

Abstract: this article highlights the Museum's cooperation with educational institutions, innovative forms of excursion activities and their educational significance. Also, the content of the excursions "theatrical tour", "quest tour", "Museum in a suitcase", "Skill lesson", "Recreation", "Edutainment", "Storytelling" is widely disclosed.

Keywords: Museum pedagogy, innovative Museum tours, "theatrical tour", "quest tour", "Museum in a suitcase", "Skill lesson", "Recreation", "Edutainment", "Storytelling".

В настоящее время существуют различные формы культурно-просветительской деятельности, направленные на работу с музейной аудиторией, но все они базируются на таких формах, как экскурсии, лекции и консультации. Среди традиционных экскурсий, являющихся сегодня наиболее эффективными и в то же время пользующимися большим спросом, следует отметить интерактивные формы обучения в музее: научные чтения (конференции, сессии, встречи), клубы (клубы, студии), конкурсы (олимпиады, викторины), также следует отметить встречи с известными людьми, концерты (литературные вечера, театральные представления, кинопоказы), музейные праздники и исторические игры. Музейная интерактивность - это технология, включающая в себя активное участие аудитории в процессе коммуникации с целью получения личного опыта для более эффективного использования музейного пространства.

Внедрение информационных технологий в музейные экскурсии приводит к положительным изменениям в организации учета и управления музейными коллекциями, развитию научных исследований и появлению новых музейных экскурсий. Глобальная информатизация музеев и использование их информационных ресурсов являются основным средством музеев как социокультурных институтов в духовно-культурном воспитании студенческой молодежи. Музейная педагогика обеспечивает одну из педагогических задач, т. е. заинтересовать детей в изучении историко-культурного наследия, своих "корней", узнать через музей об истории своей родины, города, предков, семьи.

Экскурсия является ведущей формой культурно-просветительской деятельности музея. Оно не ограничивается стенами музея, а является наиболее эффективным проявлением знаний и воображения в условиях взаимоотношений между музейно-культурно-зрелищными учреждениями и учебными заведениями. Экскурсия представляет собой процесс познания окружающего мира, природы, истории, быта, особенностей достопримечательностей и помогает значительно повысить остроту восприятия материала. Школьные экскурсии - это не только отвлечение от учебников, но и приятный способ получить новый опыт и яркие впечатления, которые помогают углубить и лучше усвоить материалы по истории, литературе, географии, биологии и другим школьным предметам. Автор учебника "Педагогика" В.А.Сластенин определяет экскурсию как "специальную учебную деятельность, осуществляемую в музеях, выставках и поездках в соответствии с воспитательной или учебной целью". Сегодня экскурсия, обогащенная содержанием, формами, тематикой и методами проведения, является неотъемлемой частью туристической деятельности. Современная экскурсия представляет собой методическое представление интересных мест, памятников истории и культуры, основанное на анализе объектов, находящихся перед туристами, а также умелом повествовании о событиях, связанных с ними.

Музейная экскурсия - это форма культурно-просветительской деятельности музея, основанная на коллективном изучении музея под руководством специалиста по заранее намеченной теме и специальному направлению. Своеобразной особенностью музейной экскурсии является сочетание выставки и повествования. Целью инноваций в экскурсионной деятельности является создание новой модели интеграции традиционного музейного пространства в современную образовательную среду, а за счет использования информационно-коммуникационных технологий и вовлечения общественности способствовать повышению интереса учащихся к истории. В образовательном процессе инновационные технологии базируются на качественно различных принципах, методах и средствах и позволяют добиться образовательной эффективности, характеризующейся:

- освоение максимального объема знаний;
- максимальная творческая активность;

- широкий спектр практических навыков и компетенций.

Задачи инновационной деятельности в музейной педагогике:

- расширение сферы образования за счет введения музейной педагогики;
- сохранение традиций, возвращение к первоначальным духовным ценностям;
- создание новой музейной аудитории и расширение музейной площади;
- создание специального образовательного пространства, где педагоги будут апробировать специальные музейно-культурные, образовательные программы, экскурсии и выставки, музейно-педагогические технологии для развития свободной, творческой, инициативной личности учащегося.

Инновационные формы проведения экскурсий позволяют студентам активно взаимодействовать с экскурсоводом, направлять и обучать самостоятельному исследованию экскурсионных объектов и музейных экспонатов. Инновационные формы делают экскурсию более интересной и запоминающейся, а также обеспечивают гибкость образовательного процесса и направлены на достижение положительного результата за счет динамичных изменений в личностном развитии обучающихся в современных социокультурных условиях.

Использование информационных технологий музейными педагогами в музеях образовательных учреждений актуально по следующим направлениям:

1. С помощью компьютерных технологий возможно создание электронной базы данных музейных коллекций, описаний музейных предметов, коллекции аудио- и видеозаписей, коллекции фотографий, электронной библиотеки, имеющейся в музейном фонде.

2. Создание электронной выставки путем организации особой музейной среды, создание виртуальных достопримечательностей музея.

3. Возможно создание и формирование электронных каталогов, коммуникационных форумов между посетителями сайта и музейными активистами школы.

Инновационные формы образовательных экскурсий "Театральная экскурсия". В экскурсиях самым популярным инновационным направлением стала театрализация. Инновационные театральные экскурсии разработаны и успешно внедряются во многих музеях. Главным условием эффективности театральных экскурсий является высокий научный уровень исторических реконструкций. Театрализованные анимационные проекты дают уникальную возможность перенестись в другой исторический период, стать участником интересных событий, а также узнать больше об особенностях того или иного региона и исторического периода. Музейные театральные праздники являются наиболее распространенными и популярными среди школьников. Нередко театральные фестивали приурочены к определенным календарным датам - празднику урожая, осеннему дню, новому году и т. д. Традиционные музейные выставки или экскурсии включают театральные элементы - мини-шоу, костюмированные постановки, чаепития с историческими личностями и т.д. Иногда экскурсии превращаются в совершенно театрализованные

действия, но при этом сохраняется их познавательная ценность. Важным отличием театральных постановок от других подобных зрелищ в музеях является то, что в результате использования выставок различной тематики, знакомства с редкими и даже уникальными экспонатами учащиеся испытывают гордость за свою страну и уважение к традициям предков. Учащимся предоставляется возможность выбрать костюм для ношения в период "путешествия", например - им предлагается примерить на себя роль средневекового рыцаря, первобытного человека, королевского помощника и т.д.

"Квест-экскурсия". Поручительная экскурсия - это групповой или индивидуальный опыт и обучение путем наблюдения за заранее выбранными достопримечательностями на экскурсионной выставке, изучения других предметов и решения логических задач по указанию инструкции. В середине 1990-х термин "квест" приобрел новое значение. Глобальное распространение Интернета и накопленный опыт разработки компьютерных игр способствовали появлению обучающих веб-задач. Их первыми создателями были американские педагоги Берни Додж и Том Марч. Квест имеет долгую историю, но до сих пор сохраняет свои характеристики: движение к определенной цели через препятствия, которые необходимо преодолеть.

"Квест-экскурсия" как новое направление дает возможность совместить игру и осмотр достопримечательностей. Поручительные экскурсии - это отличная возможность проверить себя, свои возможности, взглянуть на себя по-новому и набраться опыта. Также в таких экскурсиях должны быть поручения, препятствия и цель, которую можно достичь определенными действиями на основе определенного сюжета. Таким образом, "Квест-экскурсия" заключается в ознакомлении и обучении учащихся со специально отобранными объектами экскурсионной выставки путем наблюдения за этими объектами, общения с другими субъектами и решения логических задач.

Экскурсия "Музей в чемодане". Музей в чемодане - новая форма экскурсий в музейной педагогике. Как можно больше экспонатов будут сняты с витрин и вынесены в зону контакта всех посетителей музея. Одна из интерактивных форм работы с музейными предметами, документами и материалами называется "музей в чемодане" и активно внедряется на сегодняшний день. На выставку помещается один или несколько чемоданов с музейными экспонатами, а также рисунки, фотодокументы, слайды, фильмы и творческие задания. Выбранные предметы и материалы должны легко помещаться в чемодане. Рассматривая эту новую форму музейной работы, следует отметить, что тип "музей в чемодане" может использоваться двумя способами:

- "музей в чемодане" из музея (когда предметы выносятся за пределы музея);
- "музей в чемодане" для музея (когда уникальные предметы собирают в чемодан для конкретного музея, устраивают выставки, а потом возвращают их владельцам).

Следующая форма культурно-просветительской деятельности - музейные уроки

- это использование передвижной музейной экспозиции в музее или с использованием интерактивных технологий. Главным условием проведения музейного урока является наличие музейного предмета, который определяет содержание урока и во многом определяет его успешность. Музейные занятия могут проводиться не только в здании музея, но и в учебных заведениях с участием музейного педагога. На этих занятиях используются методы создания игровых ситуаций, интерактивного общения, инсценировки и организации самостоятельной учебной деятельности. Занятия в музее делают процесс обучения более интересным и содержательным.

Музей имеет широкие возможности не только для восприятия музейной информации, но и для неформального, дружеского общения. Музейный фестиваль представляет собой сложную форму культурно-просветительских мероприятий, в которых единая тема сочетает в себе элементы экскурсий, творческих вечеров и театрализованных представлений. Эта форма находит свое отражение и в школьных музеях, где учителя вместе с учащимися разрабатывают сценарии, готовят спектакли, изучают необходимые для мероприятия материалы. Данная форма учебной деятельности положительно влияет на разностороннее развитие личности ребенка, позволяет расширить его познавательные интересы по истории, а также развить навыки самостоятельного творческого мышления.

Обучение становится более эффективным благодаря совместной деятельности взрослых и детей, детей разного возраста. Поэтому при организации занятий с учащимися в сотрудничестве образования и музея следует отдавать предпочтение таким формам работы, при которых студент должен выступать не как потребитель продукта музейной деятельности, а как его активный творец. Одной из таких форм работы являются мастер-классы.

Мастер-класс - это локальная технология обмена педагогическим опытом, одна из форм эффективного профессионально-активного обучения, центральным звеном которого является непосредственная демонстрация практических методов и средств овладения определенным содержанием. С целью совершенствования практических навыков в конкретной сфере творческой деятельности специалист может провести специальное занятие или мастер-класс, который в последнее время пользуется большим спросом у широкой аудитории и является одной из самых эффективных и популярных форм образовательной деятельности. Это позволяет изучать новые техники в искусстве, осваивать авторскую программу, напрямую общаться с педагогом-специалистом. Это один из видов интерактивного обучения музейному делу, преимущества которого сочетаются с ознакомлением с теорией, самостоятельной работой и приобретением практических навыков. Мастер-класс - это уникальная возможность для каждого ребенка попробовать свои силы в творчестве. Детям хочется не только осознавать то, что они видят, но и попробовать и создать что-то своими руками. Мастер-класс позволяет всем детям участвовать в активной деятельности, организовать самостоятельную работу

индивидуально или в малых группах, раскрыть творческий потенциал всех ее участников. Это расширяет воображение, помогает ребенку познавать мир, выявлять таланты и развивать способности. Выставочная зона организуется с учетом рабочих мест для творческой деятельности студентов в музее.

Recreation- англ. - досуг, отдых. Рекреационная модель (лат. recreatio "восстановление") - комплекс рекреационных мероприятий, которые проводятся с целью восстановления нормального самочувствия и трудовой активности здорового, но утомленного человека. Отдых - это обычно процесс восстановления энергии, затраченной во время работы. Кроме того, отдыхом можно назвать деятельность, которой человек занимается в свободное время. Понятие охватывает все виды отдыха - санаторно-курортное лечение, туризм, любительский спорт, любительское рыболовство и т.д., восстановление эмоционально-психических сил, здоровья и работоспособности за счет отдыха вне дома: на природе, в туристических поездках и т.д., заведениях для отдыха как санатории, профилактории, пансионаты и др. Путешествовать ради отдыха стали только с 1841 года, появился новый вид отдыха - рекреационный туризм. Это понятие стало использоваться в 1960-х годах в физиологической, медицинской, социально-экономической литературе, в проблемах восстановления сил и здоровья рабочих.

Edutainment - понятие обучения, происходящее от слов "education" - "образование" и "entertainment" - "развлечение", которое относится к распространению образовательного контента посредством развлекательного подхода. Видеоконтент, виртуальный помощник, игровые методики, нестандартные выступления и лекции - все это можно адаптировать как элементы обучения. Основная цель - не только развлечь аудиторию студентов-сотрудников, но также донести знания в понятной, простой и интересной форме, а также в комфортных условиях.

Понятие edutainment было введено в науку в 1973 году географом Робертом Хейманом. Мишель Эддис, профессор Университета Боккони (Италия), назвал "edutainment как особую деятельность, основанную на обучении и одновременном удовлетворении своего любопытства".

Storytelling- на английском языке - рассказывание историй, способ подачи информации в виде интересного и запоминающегося рассказа в любом доступном формате: короткий или длинный текст, комикс, видео, аудио. Эффект рассказа связан с эмоциями - читатель сочувствует герою, ставит себя на его место, поэтому все, что говорит автор, максимально ему близко. Это не отдельный жанр, а техника, в которую входят легенды, сказки и рассказы, книги, театральные постановки, публичные представления.

Ожидаемые результаты от использования предложенных методических рекомендаций: руководители музеев, музейные педагоги, педагоги дополнительного образования получают возможность усовершенствовать свои теоретические знания об инновационных технологиях, которые могут быть

применены на практике при организации деятельности музейного педагога. Использование методических рекомендаций помогает организовать совместную деятельность образования и музея на основе современных педагогических технологий, а также создает условия для привлечения учащихся в музей, пробуждения у них интереса к изучению истории страны, всемирной истории, мирового культурного наследия, а также стимулирует культурное развитие и формирование молодой личности.

Инновационные формы образовательных экскурсий являются расширением культурно-просветительских и воспитательных возможностей и позволяют создать эффективную поощрительную мотивационную учебную среду для студентов, в результате чего каждый студент становится полноправным участником развития музея, полноправным членом и инициатором музейного дела. Также использование музейных фондов в организации образовательного процесса помогает учащимся реализовать себя.

Таким образом, можно сделать вывод, что музей является не только местом хранения экспонатов, но и организацией, развивающей эстетический вкус и творческое воображение посетителя. На современном этапе музей перешел от передачи информации о конкретном предмете, событии или процессе к обращению к внутреннему миру человека, воздействуя на его эмоциональную сферу. Кроме того, музей считается важнейшим звеном образовательного процесса, выполняет дополнительные воспитательные задачи, обеспечивает равноправное общение учащихся и музейных педагогов. Наибольшей популярностью на современном этапе музейной деятельности пользуются интерактивные формы обучения, которые открывают неограниченные возможности для развития личности учащихся, их самостоятельности познания, навыков самовоспитания и саморазвития.

Список использованной литературы.

1. Lichtwark A. *Obungen in der Betrachtung von Kunstwerken*. - Berlin: Verlag von Bruno Cassire, 1909. - 230p.
2. Столяров Б.А. *Музейная педагогика: История, теория, практика*. - М.: Высшая школа, 2004. - 29-84с.
3. Насруллаева П.Н. *Музейное дело в системе туризма*. - Дагестанский государственный педагогический университет, кафедра "Социально-культурный сервис и туризм", г. Махачкала.
4. Уринова, Н. М. (2020). ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТЛАРИДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИ ФАОЛИЯТИГА ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, (SI-2№ 7).
5. Qizi, M. K. I. (2021). The role of museums in the development of tourism. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 121-124.
6. Marayimova, K. I. A SYSTEM FOR TRAINING FUTURE TEACHERS IN TOURISM THROUGH MUSEUM PEDAGOGY Marayimova KI Email: Marayimova17148@scientifictext.ru.
7. Marayimova, K. I. (2020). Museum excursions as an innovative approach in continuous education of students. *Solid State Technology*, 63(4), 5080-5085.
8. Marayimova, K. I. Q. (2022). MUZEY PEDAGOGIKASI VOSITASIDA BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARNI TURISTIK FAOLIYATGA YO 'NALTIRISHNING MAZMUNI VA DIDAKTIK IMKONIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 17-26.
9. Qizi, M. K. I. (2020). A system for training future teachers in tourism through museum pedagogy. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 56-58.